

личности, ее побуждения, мотивы, устойчивые цели и способы совершения преступления, мера десоциализированности личности, характер ее антиобщественной направленности.

Список использованных источников

1. Баронин А.С. Психологический профиль убийцы: пособие по криминальной психологии и криминалистике / А.С. Баронин. – К.: Паливода А.В., 2001. – 176 с.

2. Криминальная психология: учебное пособие / авт.-сост. А.И. Ушатиков, О.Г. Ковалев. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: МОДЭК, 2007. – 496 с.

3. Собольников В.В. Криминальная психология: учебник для вузов / В.В. Собольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 379 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/447910>. – (Дата обращения: 16.12.2021).

4. Образцов В.А. Криминалистическая психология: учебное пособие для вузов / В.А. Образцов, С.Н. Богомолова. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2002. – 447 с.

5. Криминальная психология: хрестоматия / сост.: И.А. Фурманов, И.Е. Метлицкий. – Минск: БГУ, 2018. – 270 с.

УДК 343.2

DOI

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЙ В УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМАХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**СТАДНИК Д.В.,
следователь прокуратуры
Куйбышевского района,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье проанализирована система реализации наказаний в уголовно-правовых нормах и разработаны предложения по повышению ее эффективности в условиях Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: уголовное право, законодательная система, Донецкая Народная Республика, наказание, уголовно-правовые нормы.

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF PUNISHMENTS IN THE CRIMINAL LAW NORMS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

STADNIK D.V.,
Investigator of the Prosecutor's Office
of Kuibyshev district,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article analyzes the system of implementing punishments in criminal law norms and develops proposals to improve its effectiveness in the conditions of the Donetsk People's Republic.

Keywords: criminal law, legislative system, Donetsk People's Republic, punishment, criminal law norms.

Постановка задачи. Развитие системы уголовного права в новообразованных государствах является одной из перспективнейших тем на данный момент. В современном мире система уголовного права имеет множество недоработок и проблем. Налаженное функционирование системы уголовного права в законодательной системе новообразованного государства отвечает за регулирование деятельности общества. Желание ДНР и ее жителей войти в сферу действия Русского мира прогрессирует. Для этого молодой Республике следует внести изменения в законодательную базу.

Анализ последних публикаций. В юридической литературе понятие системы наказаний исследуется постоянно, однако трактуется по-разному. Ряд авторов рассматривает систему уголовных наказаний в узком смысле, указывая лишь на ее отдельные понятия в определенном порядке. Другие ученые определяют систему уголовных наказаний в широком смысле, отмечая прежде всего ее признаки с точки зрения философии. Указанная позиция, в сущности, является системной. Исследованием данного юридического направления занимались зарубежные и отечественные ученые: Бимбинов А.А. [4], Боженко С.А. [4], Бриллиантов А.В. [2], Грошев А.В. [3], Есакова Г.А. [8], Звечаровский И.Э. [4], Карпец И.И. [5], Круковский В.Е. [10], Наумова А.В. [6], Осокин Р.Б. [7], Подройкина И.А. [1], Ревин В.П. [11], Ткаченко В.И. [9], Фаргиев И.А. [1]. Предложенные авторами особенности системы

уголовных наказаний нельзя считать полными, а определение некоторых из них является дискуссионным.

Цель: проанализировать систему реализации наказаний в уголовно-правовых нормах и разработать предложения по повышению ее эффективности в условиях Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала. Обострение политической, социальной и экономической ситуации сложившаяся в ДНР в результате вооруженного противостояния чревата возникновением негативных, зачастую кризисных явлений во всех сферах общества. Одним из наиболее тяжелых и опасных проявлений этого периода по своим социальным последствиям стал рост преступности.

Организация противодействия преступности выдвинулась в разряд основных, первоочередных задач государства и общества.

Государство предпринимало и предпринимает меры экономического, социального, правового, организационного характера, направленные на сдерживание роста преступности и минимизацию её последствий. Однако в условиях противоречивого государственного и общественного развития, уголовная ответственность и наказание выступают чуть-ли не единственным реально действующим средством борьбы с преступностью как в настоящее время, так и в обозримом будущем.

Преступление характеризуется рядом обязательных признаков: к ним закон относит общественную опасность деяния, его противоправность, виновность и наказуемость. Только наличие таких признаков в совокупности характеризует правонарушение как преступление.

1. **Общественная опасность** – объективное свойство, предусмотренное уголовным законом деяние (действие и бездействие) реально причинять существенный вред охраняемым уголовным законом социальным благам или содержать реальную возможность причинения такого вреда. Повышенную степень общественной опасности выражает такой признак, как причинение или создание возможности причинения деянием существенного вреда охраняемым уголовным законом объектам.

2. **Противоправность** – означает, что такое деяние противозаконно, т.е. уголовный закон рассматривает его как преступное. Противоправность является юридическим выражением общественной опасности деяния. Для признания деяния

преступным необходимо, чтобы оно было обязательно предусмотрено уголовным законом.

3. Виновность. Преступление может быть деяние совершенное умышленно или по неосторожности. Виновность как признак преступления связана с общественной опасностью и противоправностью деяния.

Наказание в уголовном праве мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда лицам, признанным виновными в совершении преступления. Уголовным кодексом лишение или ограничение права и свобод этого лица и применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправление осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

К лицам, совершившим преступление могут применяться следующие виды наказания: штрафы; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; исправительные работы; ограничение свободы; арест, лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; смертная казнь.

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, а также конфискация имущества применяются только в качестве дополнительных видов наказания.

При прочих равных условиях конкретное неосторожное деяние всегда менее опасно, чем умышленное. Социальная совокупность общественной опасности неосторожных деяний может быть и во много раз опаснее деяний умышленных. Обращает на себя внимание и значительный разброс размера наказаний в неосторожных преступлениях и преступлениях, совершаемых с двойной формой вины. Встречающиеся в правовой литературе высказывания о необходимости повышения санкций статей за неосторожные преступления в связи с увеличением в эпоху технического прогресса их общественной опасности представляются неверными [12; с. 608;895].

Тезис о том, что преступная неосторожность в настоящее время как минимум не менее опасна, чем умышленные преступления, в основу которого положено противопоставление

динамики умышленных и неосторожных преступлений, сравнение суммарного ущерба, причиняемого той или иной категорией преступлений, хотя и следует признать правильным, но с определенными оговорками. Большинство аргументов за расширение сферы уголовно наказуемой неосторожности связаны с переоценкой предупредительного эффекта и возможностей уголовной репрессии в борьбе с такого рода преступлениями. Определяющей задачей наказания служит общее предупреждение. Наказуемость неосторожности следует сузить за счет последствий дозволенных действий.

При определении неосторожности, и особенно при определении преступной небрежности, как виде неосторожности, необходимо обратить внимание на субъективные возможности и знания конкретного человека [6; 8].

Отсутствие предвидения лицом общественно опасных результатов деяния как признака преступно-небрежной вины не означает отсутствия и самого психологического отражения этих результатов. Совершая какое-либо действие, человек не может не отражать в той или иной форме и его последствия [5].

Другое дело, что получаемая лицом информация о возможных последствиях не всегда им осознается.

Такая позиция позволяет по-новому взглянуть на природу психологического состояния лица при преступной небрежности.

Преступная небрежность определена такими критериями, как должествование – объективный критерий, и возможностью предвидения – субъективный критерий.

Объективный критерий небрежности носит нормативный характер и означает обязанность лица предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий с соблюдением требований необходимой внимательности и предусмотрительности [11].

Вторая проблема состоит в том, что законодатель в борьбе за предупреждение наступления вредных последствий, связанных с осуществлением НТР, прибегает к двойным приемам конструирования диспозиций уголовно-правовых норм. Под угрозу уголовного закона ставятся определенные действия или бездействия лишь в том случае, если они могли в конкретных условиях повлечь за собой наступление вредных последствий.

В данном случае для осуждения лица необходимо установить,

что при данных конкретных условиях совершенное лицом действие или бездействие создало возможность наступления вредных последствий и представляет опасность.

Поскольку понятие опасности основывается на категории возможности, она имеет объективное содержание и предполагает наличие в данное время, в данной конкретной обстановке условий, которые при своем закономерном развитии могли привести к осуществлению определенного вреда, однако возникновению вредного последствия помешали случайные для данной закономерности обстоятельства.

При определении неосторожности, и особенно при определении преступной небрежности, как вида неосторожности, необходимо обратить внимание на субъективные возможности и знания конкретного человека.

При определении преступной неосторожности следует разрешить два вопроса, относящихся к сфере уголовной политики [11]:

1) каков должен быть круг уголовно наказуемых действий, а значит, в частности, каково должно быть определение неосторожности;

2) какие цели стоят перед наказанием, когда оно применяется за неосторожные действия, а следовательно, какие наказания в этих случаях будут эффективны.

Объективный критерий небрежности носит нормативный характер и означает обязанность лица предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий с соблюдением требований необходимой внимательности и предусмотрительности [8]. Вторая проблема состоит в том, что законодатель в борьбе за предупреждение наступления вредных последствий, связанных с осуществлением НТР, прибегает к двойным приемам конструирования диспозиций уголовно-правовых норм. Под действие уголовного закона попадают определенные действия или бездействия лишь в том случае, если они могли в конкретных условиях повлечь за собой наступление вредных последствий [7].

В таком случае для осуждения лица необходимо установить, что при данных конкретных условиях совершенное лицом действие или бездействие создало возможность наступления вредных последствий.

Но возможность потому и является возможностью, что она предполагает фактическое существование в действительности и других условий, которые могут направить развитие причинной цепи и в противоположную сторону. В этом случае говорят, что возможность определенного события не реализовалась, что победила другая возможность, заложенная в других условиях, в т. ч. вполне возможно, что и в случайных [6].

В связи с этим наступление вредных последствий в составах оставления в опасности- это вполне реальная ситуация. Поэтому нельзя согласиться с законодателем, который очень часто связывает наступление уголовной ответственности в действующем УК ДНР с причинением какого-либо вреда.

Вред в силу ряда обстоятельств может и не наступить, а реальная возможность его наступления возникнуть и остаться для уголовного закона незамеченной [6].

В связи с этим необходимо расширить пределы уголовной ответственности за счет большего использования составов оставления в опасности.

Распространенной в ДНР проблемой можно назвать проблему квалификации преступлений, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями.

Так, при злоупотреблении полномочиями должностное лицо незаконно, вопреки интересам службы использует предоставленные ему законом права и полномочия, также как и при одной из форм превышения полномочий (совершение должностным лицом действий при исполнении служебных обязанностей, в пределах своей компетенции, но при отсутствии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте) [4].

Если незаконность поведения должностного лица применительно к превышению полномочий очевидна, то при злоупотреблении такая очевидность отсутствует.

Полномочия должностного лица определяются совокупностью определенных прав и обязанностей, которыми оно наделено законом, подзаконными актами, ведомственными нормативными документами, в связи с занимаемой должностью.

При этом преступные действия виновного должны быть связаны с его должностным положением, вытекать из него и быть совершены в процессе его служебной деятельности или в связи с

ней [10].

При более углублённом изучении проблемы реализации наказаний необходимо рассмотреть следующие составляющие:

а. Система уголовных наказаний;
б. Система органов и учреждений, исполняющих наказания;
в. Система социальной реабилитации осужденных и отбывших наказания, положение о необходимости рассмотрения отдельных учреждений и органов (или специальных структурных подразделений), непосредственно исполняющих наказания и реализующих иные меры уголовно-правового воздействия, а также комплекса органов и организаций, обеспечивающих и содействующих эффективному исполнению наказаний, в качестве единой уголовно-исполнительной системы

Исправительное учреждение в качестве специфической разновидности трудового коллектива, характеризующегося как общими признаками и чертами этого социального института, так и ярко выраженными особенностями, обусловленными его целями, задачами и функциями, а также составом работников данного вида трудового коллектива.

Выводы. При совместной налаженной работе органов исполнительной, законодательной и судебной власти, а также эффективной уголовно правовой базы, государству удастся понизить уровень преступности, повысить уровень раскрываемости и избежать многочисленных прецедентов в расследовании уголовных дел. Благодаря совершенствованию системы уголовного права, параллельно будут развиваться и другие отрасли права, что повлечет развитие правового поля молодого государства. В этом случае планы о вхождении Донецкой Народной Республики в правовое поле Русского мира станут более реальными.

Список использованных источников

1. Актуальные проблемы Общей части уголовного права. Учебник. / под ред. Подройкина И. А., Фаргиев И. А. — М.: Проспект. 2020.-544 с.

2. Бриллиантов А., Яни П. Должностное лицо: организационно-распорядительные функции // Законность. - М., 2010, № 6. - С. 10-15

3. Грошев А.В. Ответственность за взяточничество (вопросы теории и практики): монография. - Краснодар, 2008.

4. Звечаровский, И. Э., Бимбинов, А. А., Боженок, С. А., Грачева, Ю. В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник. / под ред. Звечаровский И. Э. — М.: Проспект. 2020. 688 с.

5. Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. М.: Юрид. лит., 1976. - 224 с.

6. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Ин-т государства и права РАН; [С. В. Бородин и др.]; Отв. ред. А. В. Наумов. - 2. изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 1999. - 863 с

7. Осокин Р.Б. Проблемы противодействия преступлениям против общественной нравственности // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. Вып. 1. С. 343–346.

8. Российское уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. Есакова Г.А. — М.: Проспект. 2020. - 400 с.

9. Ткаченко В.И. Преступления с двойной формой вины // Законодательство. - 1998. - № 5. - С. 62-65.

10. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / под ред. Круковского В.Е., Чучаева А.И. -М.: Проспект, 2020. - 352 с.

11. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. - М.: Юстицинформ. 2016. – 580 с.

12. Грудина А.Ю. Правовой словарь – М.: ЭКСМО, 2008-1152с.

УДК 343.9

DOI

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

**ХЛЫСТОВА Н.Б.,
канд. юрид. наук,
заведующая кафедрой права
и национальной безопасности
ГО ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**